

1
2
3
4
5
6
7
8
9

[0:00:00.0] IH-O-F

Transkribiert mit noScribe Vers. 0.7 Audiodatei: IH-O-F.m4a (Sprache: Auto (auto) | Sprecher:in erkennen: auto | Überlappende Sprache: 1 | Zeitmarken: 1 | Füllworte: 1 | Pausen markieren: 1)

[0:00:06.0] Martin Jobst: Vielen Dank, dass du dir Zeit nimmst. Ich untersuche in meiner Masterarbeit, wie allgemeine Aufgaben in der Instandhaltung, also rund um das Thema Dokumentation, Informationssuche und Abstimmungen besser digital unterstützt werden können. Mich interessiert dein konkreter Alltag und nicht irgendwelche theoretischen Ideallösungen. Es gibt keine richtigen oder falschen Antworten. Und dass Gespräche mit deiner Einwilligung aufgezeichnet und vertraulich ausgewertet. Könntest du dich einmal bitte kurz beschreiben, was deine Rolle ist und wie ein typischer Arbeitsalltag bei dir aussieht? (..)

[0:00:42.0] IH-O-F: Mein Name ist [Name]. Ich bin [alter] Jahre alt, bin Steuerungstechniker und IT- bzw. OT-Security-Spezialist bei BMW in [Standort]. Wir bauen Cockpits für den BMW [Fahrzeugmodelle]. Und mein konkreter Alltag besteht darin, Störungen zu beheben, etwas komplexere Störungen vor allem zu beheben, zu analysieren und dauerhaft abzustellen. Außerdem verschiedenste, ich bin bei verschiedensten IT-Themen dabei, um Themen aufzugreifen von oberen Führungsriegen, diese dann umzusetzen bei uns und eben auf unseren Anwendungsfall anzupassen. (.) Und so eben auch die Compliance-Richtlinien für BMW einzuhalten. (....)

[0:01:40.0] Martin Jobst: Sehr gut. Welche Aufgaben nehmen die meiste Zeit bei dir in Anspruch?

[0:01:45.0] IH-O-F: Die meiste Zeit ist definitiv die Durchsuchung von Dokumenten, um Wissen rauszufinden. Das Wichtigste Wissen, wo was steht, also Wissen, wo das ganze Wissen der Instandhaltung oder auch meines eigenen Wissens, sage ich mal, abgelegt ist und der Zugriff darauf. Und eben die Störanalyse in die Tiefe, wo man oft auf Dokumentationen und so weiter und vergangene Störungen zugreifen muss. (.)

[0:02:05.0] Martin Jobst: Wie viel würdest du bei dir sagen, wir haben ja wertschöpfende Arbeit, also wenn du irgendwas an der Anlage neu programmierst oder eine Wertschöpfung erzielst, und wir haben ja die allgemeinen Tätigkeiten, wir haben ja die Übersicht vor uns liegen. Wie viel würdest du sagen, sind von deinem Arbeitsalltag über den Daumen gepeilt allgemein und wie viel sind wertschöpfend? (..)

[0:02:22.0] IH-O-F: Wertschöpfend würde ich sagen 25% und tatsächlich alles außen rum, also allgemeine Instandhaltungstätigkeiten würde ich jetzt mit 75% betiteln.

[0:02:34.0] Martin Jobst: Ist das aber jetzt auch nur speziell

..UK 1.4 Qualifizierungs- und Compliance-A

..UK 2.3 Fehlende Wiederverwendu
..UK 1.1 Zeitanteil nicht-wertschöpf
..UK 3.2 Wissensassistenz und Fehl

..UK 1.2 Dokumentations-, Informati

bei dir so, weil du speziellere Sonderthemen hast, du bist quasi kein direkter Elektriker oder?

..UK 1.2 Dokumentations-, Informations-

..UK 1.1 Zeitanteil nicht-wertschöpfender

10 [0:02:40.0] IH-O-F: Ich bin kein, ich bin nicht im Alltagsgeschehen, sage ich mal, sondern werde nur in Sonderfällen hinzugezogen und alles außen rum spielt sich mein Alltag größtenteils im Büro ab und bin da für, ja, Dokumentation, Pflege von Systemen, sage ich mal, zuständig.

11 [0:02:52.0] Martin Jobst: Deswegen auch der hohe Anteil an allgemeinen Tätigkeiten. (..) Was passiert, bevor du an eine Anlage gehst und was danach, wenn jetzt irgendeine Störung ist?

12 [0:03:02.0] IH-O-F: Wenn eine Störung ist, natürlich erstmal einen Überblick verschaffen mit allen, ja, an der Anlage zu reden, was passiert ist, was los ist. (..) Dann erstmal in Ruhe einen Überblick über die Situation zu gewinnen und dann geht es tiefer in die Störanalyse rein. Und wenn man dann feststellt, man braucht irgendwie weiteres Wissen und so weiter, dann eben auf verschiedene Systeme zugreifen, um dieses Wissen zusammenzuholen. zum Beispiel irgendwelche Datenblätter von irgendwelchen, Geräten, diese dann zum Analysieren und eben dann den Fehler, so schnell es geht, abzustellen, natürlich in Rücksprache mit der, mit der Leitung und der Rücksprache mit der Produktion, um so schnell wie möglich wieder anlaufen zu können.

13 [0:03:43.0] Martin Jobst: Bist du quasi eine Schnittstelle zwischen vielen, vielen Bereichen?

..UK 2.4 Koordinations- und Kommunikation

14 [0:03:48.0] IH-O-F: Würde ich jetzt sagen, ja, genau. Wir verbinden hauptsächlich bei uns im Team, sag ich mal, die Elektrik mit der Steuerungstechnik und der IT und sind da oft auch im Austausch eben mit der Produktion, um die Störungen so schnell wie möglich zu beheben.

15 [0:04:00.0] Martin Jobst: Was passiert jetzt, wenn die Störung ist behoben? Was ist dann im Nachgang deine Arbeit? (..)

..UK 1.2 Dokumentations-, Informations-

16 [0:04:06.0] IH-O-F: Meine Arbeit ist dann hauptsächlich die Störung, sag ich mal, zum Analysieren. Oft weiß man dann nicht direkt sofort, was hat man gemacht, sondern muss dann im Nachhinein nochmal in die Analyse reingehen und das dann auch für die Nachwelt festhalten zu dokumentieren, um, ja, Kollegen zum Beispiel, wenn man in der Frühschicht da ist und die Kollegen in der Spätschicht oder Nachtschicht eben das Problem auch haben, dass man denen das dann gut aufbereitet mit möglichst vielen Bildern, Text und so weiter, damit die das dann auch, ja, den Fehler, sag ich mal, auch so schnell wie möglich beheben können, wenn sein Wissen, sag ich mal, zu der Zeit nicht verfügbar ist. (..)

17 [0:04:37.0] Martin Jobst: Sehr gut, vielen Dank. Der erste große Themenblock, Tätigkeiten und Zeitbindungen. Wenn du

an einen ganz normalen Arbeitsalltag denkst, welche Aufgaben außerhalb der direkten Arbeit an der Anlage fallen regelmäßig an? Kannst du nochmal ein bisschen darauf eingehen? (.)

..UK 1.2 Dokumentations-, Informations-

18 [0:04:54.0] IH-O-F: Regelmäßig fallen natürlich an, Neuigkeiten, sag ich mal, zu, ja, zu prüfen. Man kriegt täglich E-Mails, kriegt neue, ja, Aufgaben, sag ich mal, zugewiesen, die man erstmal abarbeitet. (.) Verschiedenste Sachen, in meinem Bereich eher IT und Steuerungstechnik, die die Themen dann eben abarbeiten, umsetzen. dann geht es auch darum, Wissen eben, ja, zu dokumentieren, aufzuschreiben, aufzuarbeiten. (..) Austausch mit Kollegen ist natürlich ganz, ganz wichtig, der Wissensaustausch. (..) Und allgemeine, sag ich mal, Instandhaltungstätigkeiten, ja, wo jetzt unabhängig von der Störbehebung, sag ich mal, sind, sondern auch einfach Planung, Zukunftsplanung und so weiter.

..UK 2.4 Koordinations- und Kommunikat

19 [0:05:38.0] Martin Jobst: Du hast den Austausch mit Kollegen angesprochen. Wie sieht der bei dir aus? Wie muss man sich sowas vorstellen?

20 [0:05:43.0] IH-O-F: Passiert oft einfach auf dem, ja, Flurfunk, sag ich mal, also einfach der ungezwungene Austausch mit Kollegen einfach nach unserer Morgenrunde. Wir haben einmal in der Früh meine Morgenrunde. Daran nach wird sich immer ausgetauscht oder auch einfach im Büro mit den Kollegen direkt, weil wir jetzt, sag ich mal, nicht direkt mit den Instandhaltern zusammen sitzen, aber der Austausch mit den Steuerungstechnik-Kollegen eben am Arbeitsplatz direkt.

..UK 1.3 Koordinations- und Besprechung

21 [0:06:07.0] Martin Jobst: Gibt es da noch Austausche mit weiterführenden Stellen?

22 [0:06:09.0] IH-O-F: Es gibt auch Austausche mit, sag ich mal, mit der Führungsebene dann, wo regelmäßig die wichtigsten Störungen besprochen werden, um da Abstellmaßnahmen zu definieren und, ja, weitere Schritte, sag ich mal, einzuleiten, wenn jetzt Störungen nicht sofort behebbar sind, sondern über mehrere Wochen, wo auch schwierig analysierbar sind, wo sich teilweise über mehrere Tage, Woche oder vielleicht sogar Monate ziehen. Da gibt es regelmäßige Rücksprachen, um die Themen eben am Schirm zu halten. (...)

23 [0:06:37.0] Martin Jobst: Von den ganzen Art Tätigkeiten, die du jetzt genannt hast, was würdest du da so in täglich eingliedern, also was du täglich machst, was du wöchentlich machst und was du vielleicht eher manchmal nur monatlich oder quartalsweise machst? (..)

..UK 1.2 Dokumentations-, Information

..UK 1.4 Qualifizierungs- und Compliai

UK 4.4 Einführungsbeleitung durch

24 [0:06:47.0] IH-O-F: Täglich ganz klar Störbehebungen und dementsprechend auch die Nachdokumentation und auch das Einlesen, sag ich mal, in Wissen. (.) Was man, sag ich mal, seltener macht, ist zum Beispiel Ersatzteile und sowas anlegen, das ist jetzt in meinem Fall eher seltener. Was ich auch täglich mache, eben vor allem im IT-Bereich, die

..UK 1.4 Qualifizierungs- und Compliar

..UK 4.4 Einführungsbegleitung durch

Compliance-Bereich auf der Instandhaltung, sag ich mal, die Dokumente zu lesen, zu interpretieren, eben auch für seinen Bereich dann anzuwenden und auch Schulungen und so weiter durchhalten, das abhalten, Schulungen für Kollegen, für Instandhaltungskollegen von verschiedensten Tools, zum Beispiel unser Stördokumentationstool. Sowa passiert dann unregelmäßig, wenn zum Beispiel neue Kollegen dazustoßen oder Auffrischungen brauchen. Das sind eher Tätigkeiten, die seltener passieren, aber auch regelmäßig. (.....)

25 [0:07:42.0] Martin Jobst: Welche dieser Aufgaben kostet dich gefühlt unverhältnismäßig viel Zeit im Verhältnis zu dem, was dabei rauskommt? (..)

26 [0:07:50.0] IH-O-F: Auf jeden Fall die Beschaffung von Informationen im Fehlerfall, also erstmal rausfinden, um welches Teil handelt es sich genau, ist oft nicht direkt ablesbar. Dann eine Zuordnung zum Beispiel einer Bedienungsanleitung, dann das Einlesen in einer Bedienungsanleitung und eben das Wissen dann auch, sag ich mal, auf der Anlage großflächig anzuwenden. (.) Und natürlich auch im Nachhinein, ja, die Dokumentation von Störungen ist aber sehr, sehr wichtig, meiner Meinung nach. (...) Und was auch ganz, ganz ein großer Punkt ist, sag ich mal, Bearbeitung von Tickets im Instandhaltungssinne, sag ich mal. Also wenn Systeme ausfallen oder man Anforderungen zu neuen Use Cases und so weiter hat, eben Tickets bearbeiten, wieder auf Rückmeldungen warten von Tickets von den Kollegen, die die beheben sollen. Das ist oft sehr, sehr, sehr aufwendig. und eben auch die Zuordnung von zum Beispiel Berechtigungen im IT-Kontext. Also Berechtigungen für Instandhaltungskollegen verteilen, für Störungstechnikkollegen, für auch andere Kollegen, eben die Verwaltung von Rollen, um auch den Zugriff auf gewisse Systeme, sag ich mal, so eng wie möglich zu halten. (..)

..UK 1.2 Dokumentations-, Information

27 [0:09:06.0] Martin Jobst: Sind das Aufgaben, bei denen du denkst, das müsste eigentlich viel, viel schneller gehen? Also wo du manchmal dich ärgerst, dass das träge ist?

..UK 2.4 Koordinations- und Kommunil

28 [0:09:12.0] IH-O-F: Auf jeden Fall. Also denkt man sich oft, dass es oft Themen sind, die, wo man meint, es müsste mittlerweile im Jahr 2026 schneller gehen, (.) ist aber oft so ein großer Apparat oder da hängt so viel nach hinten dran, wo oft einfach nichts schneller aktuell lösbar ist. (..)

29 [0:09:29.0] Martin Jobst: Was ist dabei dann besonders mühsam oder frustrierend? (..)

..UK 1.1 Zeitanteil nicht-wertschöpfen

30 [0:09:33.0] IH-O-F: Dass sich nichts ändert, dass das, solange ich jetzt, sag ich mal, in meiner Funktion bin, hat sich in solchen Sachen wenig geändert. Also Prozesse sind immer noch sehr, sehr langwierig, aufwendig, muss durch viele Instanzen durchgehen, das ist oft sehr, sehr frustrierend und kostet auf jeden Fall Zeit. (.....)

		31	[0:09:54.0] Martin Jobst: Okay. Da spielt quasi dann bei dir auch wieder rein, was ich jetzt höre, dass du oft die Schnittstelle zwischen den ganzen Stellen bist, zwischen dem Ticketprozess, zwischen deinen Kollegen, Rollen vergeben, da bist du quasi in der Mitte und koordinierst das Ganze.
..UK 1.1 Zeitanteil nicht-wertschöpfen		32	[0:10:09.0] IH-O-F: Genau, richtig. Also sehr, sehr hoher Verwaltungsaufwand, sag ich mal, wo einfach nur Wissen hin und her geschoben wird. Das kommt auf meine Rolle sehr viel zu, ja.
		33	[0:10:17.0] Martin Jobst: Und dann wartest du teilweise wieder auf eine Antwort wahrscheinlich sehr, sehr lang, oder?
..UK 1.1 Zeitanteil nicht-wertschöpfen		34	[0:10:20.0] IH-O-F: Genau, je nachdem, um welche Stelle es sich natürlich handelt oder die Priorität auch von Tickets und so weiter, kann das teilweise mehrere Tage dauern, bis da wieder eine ordentliche Rückmeldung, sag ich mal, zurückkommt.
		35	[0:10:30.0] Martin Jobst: Und in der Zwischenzeit kannst du da irgendwas tun oder sind dir dann die Hände gebunden?
..UK 2.4 Koordinations- und Kommunil		36	[0:10:34.0] IH-O-F: Im Prinzip sind wir die Hände gebunden, also man ist da drauf angewiesen, sag ich mal, auf gewisse Stellen, hat da auch keinen Einfluss drauf, auf deren Abarbeitungszeit von gewissen Themen. Also im Prinzip wartet man da, sag ich mal, auf die Rückmeldung. (.)
..UK 1.2 Dokumentations-, Information		37	[0:10:47.0] Martin Jobst: Jetzt gleich die nächste Frage, die passt dazu recht gut. Beschreibe mir bitte eine Situation aus der letzten Woche oder Tage, bei denen Sie bei einer Aufgabe länger aufgehalten wurden, als eigentlich nötig und was ist hier passiert. Können wir euch das Beispiel nehmen? Einfach nochmal von vorne kurz beschreiben, was hier passiert ist. (..)
		38	[0:11:03.0] IH-O-F: Es ging um ein Ticket von einem System, sag ich mal, das ausgefallen war. (...) Das Ticket habe ich eben aufgemacht mit der Priorität Mittel und das war schon der erste Fehler. Also die Priorität Mittel ist bei uns schlecht. Also man sollte, sobald man wirklich Rückmeldung braucht, sofort auf hoch oder auf ein kritisches Ticket gehen. (.) Dadurch hat man natürlich ganz oft nochmal den Drang hinterherzuschreiben, hat das Ticket dann nochmal höher stufen lassen, weil es ein dringendes Thema, sag ich mal, war der Systemausfall. (.) Und dementsprechend kostet es einiges Zeit, sich da wieder reinzuarbeiten, die Kollegen nochmal anzustoßen, damit sie schneller vorankommen sollen, damit ich das Problem eben auch lösen kann. (..)
..UK 4.2 Nutzungsbarrieren und Nic		39	[0:11:49.0] Martin Jobst: Waren hier die nötigen Informationen nicht vorhanden oder schwer zu finden oder woran hat es hier genau gelegen? (..)
..UK 1.1 Zeitanteil nicht-wertschöpf		40	[0:11:56.0] IH-O-F: Die Informationen waren oft oder sind oft sehr, sehr verteilt zu finden in verschiedensten Systemen. (.)
..UK 2.3 Fehlende Wiederverwen			
..UK 2.1 Systemkomplexität und t			

Also es fehlt, sag ich mal, ein Hauptüberblick über alle Themen. Schnelles Abrufen von Wissen ist extrem schwierig. Also das Wichtigste ist wirklich zu wissen, wo was steht. Viele verschiedenen Quellen einfach zusammenzubringen. (.) Das ist, sag ich mal, mit einer Haupttätigkeit, sag ich mal, wirklich zu wissen, wo was steht. Und dieses Zusammenbringen, zusammenfließen lassen von Informationen ist sehr, sehr aufwendig. (.)

- 41 [0:12:26.0] Martin Jobst: Musst du dann Informationen mehrmals eingeben in verschiedenen Programmen? Also immer wieder dieselbe Information und Dokumentation in mehreren verschiedenen Programmen machen?
- 42 [0:12:33.0] IH-O-F: Ja, also es überschneidet sich sehr, sehr stark. (.) Nicht unbedingt 100% immer die gleichen Informationen, aber überschneidet sich natürlich sehr, sehr stark in verschiedensten Punkten und dementsprechend ist natürlich schon oft eine Doppel-Eingabe nötig. (....)
- 43 [0:12:55.0] Martin Jobst: An welchen Stellen musst du heute Informationen aus verschiedenen Quellen oder Systemen manuell zusammensuchen und sie zusammenführen? (.)
- 44 [0:13:01.0] IH-O-F: Also konkrete Beispiele? (.)
- 45 [0:13:03.0] Martin Jobst: Ja, wenn du irgendwelche hast, wo du uns nennen kannst.
- 46 [0:13:06.0] IH-O-F: Zum Beispiel beim, ja, beim Abruf oder beim Beheben von Störungen. Also ich habe zum Beispiel ein Problem mit einer Anlage, will da erstmal suchen, war das Problem vielleicht schon mal in den letzten Monaten, in den letzten Jahren an dieser Anlage. (.) Was für Komponenten, sag ich mal, waren dann betroffen? Was genau haben die Kollegen vor mir schon getan, um dieses Problem zu beheben? Und da bin ich darauf angewiesen, auf verschiedene Systeme eben zuzugreifen.
- 47 [0:13:40.0] Martin Jobst: Wo suchst du da dann so? Wie, wie schaut's was aus? (.)
- 48 [0:13:43.0] IH-O-F: Wir haben verschiedenste Systeme, sag ich mal, einmal das klassische SAP, wo, sag ich mal, alte Störaufträge und Stördokumentationen drin zu finden sind. Mittlerweile gibt es auch schon ein neueres System, wo, sag ich mal, auch auf SAP-Daten dann auch zugreift, wo alles ein bisschen besser visualisiert ist, auch immer noch nicht, sag ich mal, perfekt ist. Und dann eben noch der Zugriff auf, ja, auf jeden Fall Internet und auch abgelegte Dokumentationen von verschiedensten Geräten. Oft findet man auch nicht alle Informationen im Internet, sondern ist auf Dokumentationen von Anlagenherstellern zugewiesen und muss dementsprechend eben auf eigene Systeme, Laufwerke zugreifen, wo verschiedenste Daten abgelegt sind. Ebenfalls wichtig sind E-Mails, also oft ist der Austausch zwischen

Kollegen, findet ganz oft über E-Mails statt, wo quasi beschrieben wird, was zu der und der Störung gemacht wurde und dementsprechend werden auch oft E-Mails durchsucht, um Probleme zu lösen, um Wissen zu finden.

[0:14:32.0] Martin Jobst: Also musst du, wenn du quasi dieses Problem hast, musst du schon mal in fünf verschiedene Plattformen reinschauen und dir überall das rauspicken, was für dich jetzt gerade interessant ist.

[0:14:38.0] IH-O-F: Richtig, ich schaue, ich schaue, es ist interessant für mich, wenn ich dann ins nächste System und so versuche ich nach und nach mir, sagen wir mal, ja, ein Bild aufzubauen und rauszufinden, ob das Problem schon mal so in der Form bestanden hat.

[0:14:52.0] Martin Jobst: Wäre es einfacher, wenn diese Informationen alle in einer Stelle gebündelt zur Verfügung ständen würden?

[0:14:58.0] IH-O-F: Definitiv ein großes Stördokumentations- und Informationssuchtool, sagen wir mal für eine Instandhaltung, wäre auf jeden Fall eine große Erleichterung, wäre sehr, sehr sinnvoll, diese ganzen Systeme und diese ganzen Informationen immer an einen Ort zu bündeln, um schnell und effizient diese auch durchsuchen zu können. Das wäre auf jeden Fall eine große Arbeitserleichterung, weil dadurch einfach Zeit erspart wird und somit auch die Stördauer vermutlich reduziert werden könnte. (....)

[0:15:28.0] Martin Jobst: Noch mal eine ähnliche Frage, gibt es Aufgaben, bei denen Sie dieselbe Informationen mehrfach eingeben und übertragen mussten? Zum Beispiel zuerst auf Papier dann in ein System oder von einem System in ein anderes System oder von einer E-Mail in ein System?

[0:15:42.0] IH-O-F: Ja, wie gesagt, passiert öfter, dass E-Mails in verschiedensten Formen, wie du gerade gesagt hast, in Papierform, in digitaler Form dann überführt werden und in verschiedensten Systemen einmal, zum Beispiel der Kollege schreibt eine E-Mail und die E-Mail wird dann übertragen in unserer Wissensdatenbank, wo solche Informationen abgelegt werden. So, es passiert sehr, sehr häufig, ja, ist regelmäßig der Alltag.

[0:16:04.0] Martin Jobst: Warum läuft das so? Ist das historisch gewachsen? Hat das irgendeinen konkreten Grund? Warum legt der Kollege die E-Mail nicht gleich selbstständig ab?

[0:16:10.0] IH-O-F: Hat oft auch was mit Rollenberechtigungen zu tun, weil es einfach nicht gewollt ist, dass jeder Kollege überall Zugriff drauf hat und es hat sich einfach so eingelebt, sag ich mal. Das ist einfach so entstanden. Ein paar Kollegen sind dafür zuständig für die Wissensdokumentation und dementsprechend wird das auch

..UK 2.3 Fehlend

..UK 3.2 Wissens

..UK 3.4 Systemi

..UK 1.2 Dokume

..UK 2.1 Systemk

..UK 5.1 Zeitersp

..UK 4.1 Wahrger

..UK 5.4 Entlastu

..UK 5.2 Verbess

..UK 5.3 Steigeru

..UK 2.2 Systemf

..UK 4.2 Nutzung

..UK 1.1 Zeitantei

..UK 2.4 Koordin

..UK 1.4 Qualifizi

..UK 4.3 Technol

..UK 1.4 Qualifizierungs- und Coi		
..UK 2.2 Systemfragmentierung t		
..UK 4.2 Nutzungsbarrieren und l		
..UK 2.4 Koordinations- und Kom		
..UK 4.3 Technologieskepsis und		
..UK 2.1 Systemkomplexität und t		
..UK 3.3 Mobile Nutzbarkeit		
..UK 1.1 Zeitanteil nicht-wertschöpfender		
..UK 1.2 Dokumentations-, Informations-		

so gehandhabt. Also ist ja auch wieder Thema Compliance, spielt hier auch mit rein, dass nicht jeder Kollege kann und darf alles.

57 [0:16:33.0] Martin Jobst: Also muss man aufpassen oder künftig vielleicht auch schauen, dass man, dass jeder Kollege alle Rechte und Rollen hat, wo für ihn wichtig sind.

58 [0:16:41.0] IH-O-F: Genau, ist oft aber einfach technisch in unseren Systemen nicht möglich, das so genau abzugrenzen. Und deswegen wurde sich oft dafür entschieden, eben ein paar Kollegen machen das, haben die Aufgabe, das zu dokumentieren. Und die anderen Kollegen sollen ihnen die Informationen quasi bereitstellen.

59 [0:16:55.0] Martin Jobst: Okay, dann der dritte Block, digitale Unterstützung heute und Potenziale. Welche digitalen Werkzeuge oder Systeme nutzen Sie heute für ihre Aufgaben außerhalb der direkten Anlagenarbeit? Was gibt es da so bei euch? (.)

60 [0:17:11.0] IH-O-F: Es gibt zum Beispiel unser, sagen wir mal, die meisten Wissensdaten, sage ich mal, speichern, ist unsere Wissensdatenbank "Confluence". Da legen wir verschiedenste Anleitungen, Dokumente, alles Mögliche, was im Arbeitsalltag der Instandhaltung anfällt, legen wir da ab. Ist auch zugreifbar quasi über Web und auch per Handy-App. (.) Außerdem haben wir ein Stördokumentationstool, wo, wie ich vorhin schon erwähnt habe, auf SAP-Daten auch zugreift. Darin können auch Ersatzteile gesucht und ausgefasst werden. Die können dann auch mit einem Auftrag, sagen wir mal, verknüpft werden. (...) Dieses Tool wird hauptsächlich verwendet, eben um Störungen im Nachhinein zu dokumentieren. (..)

61 [0:18:01.0] Martin Jobst: Was gibt es noch für Programme, wo gepflegt werden müssen oder wo allgemeine Arbeit viel drinsteckt? (10 Sekunden Pause)

62 [0:18:15.0] IH-O-F: Auch unsere Tools zur Anlagervisualisierung müssen, sage ich mal, gepflegt werden und auch unser Produktionsleitsystem bedarf von großem Pflegeaufwand, wo eben verschiedenste Anlagen, Daten und so weiter gepflegt und hinterlegt werden müssen und dementsprechend auch wieder geprüft werden müssen, ob sie soweit noch passen. Und da sind auch wieder einige Kollegen dafür zuständig, um diese Systeme eben zu pflegen. und da ist, sagen wir mal, auch keine wertschöpfende Tätigkeit im direkten Sinne dahinter, sondern es zählt auch für uns zu den allgemeinen Schaltungshätigkeiten, wo sehr, sehr viel Kapazität auch einschließt. (..)

63 [0:18:50.0] Martin Jobst: Von den ganzen Themen, die du genannt hast, was funktioniert gut, was nicht gut, was stört dich? (...)

		64
..UK 1.1 Zeitanteil nicht-wertschöpfend		
..UK 1.2 Dokumentations-, Informations- und Schulungsaktivitäten		
..UK 2.2 Systemfragmentierung		
..UK 2.1 Systemkomplexität und -vielfalt		
..UK 2.4 Koordinations- und Kommunikationsaktivitäten		
..UK 4.2 Nutzungsbarrieren und -überwindung		
..UK 4.4 Einführungsbegleitende Aktivitäten		
..UK 1.4 Qualifizierungs- und Schulungsaktivitäten		

[0:18:59.0] IH-O-F: Gut funktionieren die meisten mittlerweile technisch. Natürlich gab es bei jedem System, das neu eingeführt wird, gibt es immer technische Probleme. Technisch, würde ich sagen, mittlerweile sind die meisten Systeme aber recht ausgereift. Das Problem ist aber auch oft einfach in großen Unternehmen, sage ich mal, gibt es standardisierte Tools, die aber natürlich nicht für jede Abteilung und für jeden Bereich perfekt passend sind. Also es ist oft so, dass verschiedenste Abteilungen etwas unterschiedlich arbeiten, unterschiedliche Prozesse verfolgen und dementsprechend die Tools nicht perfekt für jede Abteilung angepasst sind und ebenso auch nicht nutzbar sind. Daraus entstehen eben, ja, sage ich mal, Probleme, dass verschiedenste Programme trotzdem noch verwendet werden müssen oder doppelt verwendet werden müssen, dementsprechend auch Informationen doppelt eingegeben werden müssen, weil dieses eine Programm eben noch nicht alles hundertprozentig abbilden kann. (..)

65 [0:19:51.0] Martin Jobst: Also quasi negativ, dass die Programme nicht personalisierbar vor allem sind oder auf den Anwendungsfall bei euch jetzt in der Cockpit-Fertigung zugeschnitten. Das passt für das ganze Werk, aber nicht perfekt dadurch für euch.

66 [0:20:02.0] IH-O-F: Genau, zum Beispiel für Fahrzeugwerke ist sowas sehr passend, aber jetzt für uns in kleinen, etwas kleineren Bereichen in der Cockpit-Produktion ist eben nicht alles hundertprozentig möglich und auch Schnittstellen zu anderen Systemen, zu Produktionsleitsystemen, verschiedenste Produktionen verwenden, unterschiedlichste Produktionsleitsysteme und dementsprechend ist da auch die Schnittstelle nicht immer gut gegeben. (...) beziehungsweise dauert, bis diese, sag ich mal, perfekt integriert sind.

67 [0:20:27.0] Martin Jobst: Weil es ja einfach nur ein kleiner Nebenbereichsatz auf euch wird quasi, man schaut, dass man die großen Player abdecken kann und ihr hängt es ein bisschen hinten.

68 [0:20:33.0] IH-O-F: In einem Softwareentwicklungsprozess werden natürlich immer erstmal die Hauptfunktionen, sag ich mal, abgebildet, wo die größte, ja, die wichtigsten Bereiche, sag ich mal, dranhängen, wo die größte Wertschöpfung bringen. Dementsprechend ist man da als kleiner Bereich erstmal ein bisschen hinten dran und muss sich mit seinen Anforderungen, die man stellt, erstmal hinten anstellen. (.)

69 [0:20:50.0] Martin Jobst: Okay, sehr gut. Gibt es bei euch Tools, die eigentlich vorhanden sind, aber kaum genutzt werden? (..)

70 [0:20:57.0] IH-O-F: Ja, definitiv. Also, ja, schon öfter Tools, zum Beispiel mittlerweile fangen wir mit dem Thema KI bei uns an. Wird immer mehr genutzt, aber wahrscheinlich noch nicht genug. Also, da werden verschiedenste KI-Schulungen

..UK 5.2 Verbesserte Wissens-					
					71
..UK 2.4 Koordinations- und K					72
..UK 4.2 Nutzungsbarrieren ur					
..UK 4.4 Einführungsbegleitun					
..UK 1.4 Qualifizierungs- und (
..UK 3.5 Einfachheit und Intuit					
					73
..UK 4.1 Wahrgenommener Nu					74
..UK 5.4 Entlastung und Mitarl					
					75
..UK 3.2 Wissensassistentz i					76
..UK 2.3 Fehlende Wiederve					
..UK 5.1 Zeitersparnis und k					
..UK 5.2 Verbesserte Wisse					
..UK 1.2 Dokumentations-, I					
..UK 3.3 Mobile Nutzbarkeit					

auch durchgeführt, auch speziell im Thema Instandhaltung, um den Zugriff auf Daten auch zu gewähren und die Compliance Vorschriften einzuhalten. Mittlerweile, es gibt auch die Migration auf SharePoint 365 von Microsoft, wo auch mittlerweile dann der Copilot dann darauf Zugriff haben soll. Das, sag ich mal, ist der nächste Step, um Anlagen, Daten und Dokumentationen, sag ich mal, zugänglich zu machen. Wird aber das Potenzial, glaube ich, noch nicht von der breiten Masse so erkannt, (.) wie man es, oder was es für einen Nutzen bringen könnte, wenn man es wirklich breit anwenden würde.

[0:21:45.0] Martin Jobst: Warum glaubst du, ist das so? (..)

[0:21:49.0] IH-O-F: Da fehlt einfach noch ein bisschen die Awareness, der praktische Nutzen wird vielleicht oft noch nicht so erkannt. Da können natürlich Schulungen helfen, hat man auch schon gemerkt bei uns im Bereich. Also, Schulungen tragen auf jeden Fall einen großen Teil dazu bei, ist ganz, ganz wichtig. Vor allem bei etwas älteren Kollegen auch, die das im Privaten vielleicht nicht so nutzen. Also, einfach das Wichtigste ist da den Kollegen die Vorteile zu zeigen, den Umgang so leicht wie möglich zu gewähren und dementsprechend auch, ja, diese Möglichkeiten an die Hand zu geben.

[0:22:20.0] Martin Jobst: Das kann man eigentlich sagen, es sind viele Tools vorhanden, aber einfach die Akzeptanz der Mitarbeiter ist noch nicht, oder Awareness, ist noch nicht so gegeben, könnte besser sein, arbeitet man aber quasi dran.

[0:22:29.0] IH-O-F: Genau. Also, es ist ganz oft so, dass Kollegen die Tools auch kennen, aber noch nicht unbedingt nutzen wollen, weil sie den Willen noch nicht so dazu haben. dementsprechend Schulungen ganz, ganz wichtig und eben die Kollegen wirklich den konkreten Nutzen, sag ich mal, auferlegen und ihnen zu zeigen, wie der Arbeitsalltag verbessert und erleichtert werden kann. (..)

[0:22:54.0] Martin Jobst: Jetzt haben wir vorher erklärt, okay, ganz viele Systeme, KI vielleicht auch. Stell dir mal vor, du hättest eine Art Assistenten, einen digitalen Assistenten, der dir bei deinen Aufgaben hilft. Bei welcher Aufgabe würde der dir am meisten bringen, wenn du irgendein Alleskönner hättest? (..)

[0:23:10.0] IH-O-F: Also, im Kontext der Instandhaltung auf jeden Fall in der Informationsbeschaffung. Also, Anlagendaten, wo auch drin steht, welche Teile, sag ich mal, mit verbaut sind, welche Ersatzteile lagern sind und dann eben auch eine Verknüpfung mit der vorangegangenen Störungen, Störhistorien von Anlagen. Diese Verknüpfung ganz, ganz entscheidend meiner Meinung nach. Also, wenn ich an der Anlage bin, eine Störung habe, möglichst mobil, vielleicht auch über Smartphone oder Laptops eben auch zugreifbar, um schnell und einfach, ja, effizient, sag ich mal,

..UK 2.3 Fehlende Wiederver			
..UK 3.3 Mobile Nutzbarkeit			
..UK 4.1 Wahrgenommener I			
..UK 5.1 Zeitersparnis und k			77
			78
..UK 3.2 Wissensassistentz i			
..UK 5.2 Verbesserte Wissen			
..UK 3.4 Systemintegration			
..UK 2.1 Systemkomplexität			
..UK 2.3 Fehlende Wiederver			
..UK 1.2 Dokumentations-, I			
			79
..UK 5.1 Zeitersparnis und k			80
			81
..UK 4.3 Technologieskepsis und Kontrollbe			82
			83
..UK 5.2 Verbesserte Wissens- und Plan			
..UK 5.3 Steigerung der Anlagenverfüge			84

die Informationen durchsuchen zu können. Das wäre auf jeden Fall ein sehr, sehr großer Benefit. (...)

[0:23:54.0] Martin Jobst: Welche Informationen bräuchte dieses Tool, die heute vielleicht noch nicht zur Verfügung stehen? Wo müsste der darauf zugreifen können?

[0:24:59.0] IH-O-F: Der müsste, sag ich mal, eine Vernetzung aller wichtigen Daten, sag ich mal, hinbekommen. Also, einmal Geräte, die verbaut sind, dann verknüpfte Datenblätter zu jedem Gerät und dann eben auch entsprechende Verknüpfung zwischen Störmeldungen und Meldungen, die, sag ich mal, die Anlagenbediener oder die Instandhaltungskollegen dann eben auch geschrieben haben in ihren Stördokumentationen im Nachgang von der Störung. Wenn das alles miteinander verknüpft wäre und ein, sag ich mal, ein guter Suchalgorithmus da verwendet wird, das wäre auf jeden Fall sehr, sehr wichtig. Also, die Verknüpfung von Informationen ist da meiner Meinung nach entscheidend. (.)

Martin Jobst: Spielt dann ja Schnelligkeit, wie schnell die Information ausgibt eine Rolle?

IH-O-F: Ja, definitiv. Sollte jetzt keine Viertelstunde laden jedes Mal, aber ich denke, das ist mittlerweile kein Problem mehr, sag ich mal. Die Leistung der Geräte und der Algorithmen ist mittlerweile so gut, dass die konkrete Suche nach Störungen kein Problem mehr darstellt. (.)

[0:25:05.0] Martin Jobst: Wo würde eine digitale Unterstützung deiner Meinung nach eher stören oder zu mehr Aufwand führen? Ich stöge gleich noch die zweite Frage, die erklärt das vielleicht ein bisschen. Oder gibt es Aufgaben, bei denen Erfahrungen und Einschätzungen nicht durch das System ersetzt werden können? (..)

[0:25:18.0] IH-O-F: Definitiv. Also, die Erfahrung von Kollegen, von erfahrenen Elektriker- oder Mechanikerkollegen in der Instandhaltung ist natürlich immer noch unersetzlich. (.) Der Eindruck vor Ort, Gerüche, Sinne, Sehen ist natürlich immer noch entscheidend und wird auch vermutlich nie, sag ich mal, durch digitale Systeme hundertprozentig ersetzt werden können. Also, nur weil ich in eine Datenplatt von einem Motor reinschaue, kann ich nicht erkennen, ob der vielleicht mechanisch verschlissen ist oder ob er stinkt und raucht und glüht. Also, dementsprechend ist, sag ich mal, das Vor-Ort-Gehen und die Erfahrung von Kollegen immer noch unersetzlich und sollte auch nie hundertprozentig ersetzt werden können.

[0:25:58.0] Martin Jobst: Aber man sollte quasi, dass der Kollege vor Ort ist und dann aber durch diesen Assistenten alle Infos bekommt, die er wissen muss, welche Temperatur der Motor hat und so weiter. Das ihm dann hilft.

[0:26:06.0] IH-O-F: Und eben dann im Zusammenspiel mit

..UK 5.2 Verbesserte Wissens- und Plan
 ..UK 5.3 Steigerung der Anlagenverfügb

seiner Erfahrung und der effizienten Informationssuche eben die Störung so gut wie möglich beheben kann.

..UK 4.4 Einführungsbeg

85

[0:26:18.0] Martin Jobst: Super. (...) Vierter Themenblock, Akzeptanz-Einführbedingungen. (.) Wenn man an ein neues Tool denkt, das in der Vergangenheit mal eingeführt wurde, was hat dazu geführt, dass dieses genutzt wurde oder eben nicht genutzt wurde? Was ist hier deine Erfahrung?

..UK 1.2 Dokumentations
 ..UK 2.1 Systemkomplexi
 ..UK 4.1 Wahrgenommen
 ..UK 2.2 Systemfragment
 ..UK 5.4 Entlastung und
 ..UK 4.2 Nutzungsbarrier
 ..UK 5.1 Zeitersparnis un
 ..UK 3.4 Systemintegrati

86

[0:26:30.0] IH-O-F: Auf jeden Fall erstmal Schulungen, Schulungen, Schulungen, Schulungen durchführen und in Schulungen gleich auch praktische Beispiele zu zeigen, wie konkret Arbeiten verbessert und erleichtert werden können. (..) Und die Tools müssen erstens technisch funktionieren, weil das oft zu Frustrationen führt, wenn Tools nicht funktionieren und das, was man auch vorhin schon angesprochen hat, was oft frustriert, sage ich mal, wenn Systeme nicht perfekt für einen Bereich passen. Also die Systeme sollten eben auch für den Bereich nutzbar sein, gut nutzbar sein und sollten alle möglichen Anforderungen erfüllen können, damit nicht wieder ein Doppelaufwand entsteht, dass zum Beispiel, ich ersetze ein Tool mit einem neuen Tool, aber muss in einem alten trotzdem noch was pflegen. Also sowas sollte auf jeden Fall vermieden werden und dann steht, sage ich mal, am Wechsel, wenn das System sinnvoll ist und Arbeit erleichtert und erspart, steht dem Wechsel eigentlich nichts im Wege.

..UK 4.3 Technologieske

87

[0:27:28.0] Martin Jobst: Was hat dich vielleicht bei Neueinführungen skeptisch gemacht oder abgeschreckt? (..)

..UK 5.2 Verbesserte Wis

88

[0:27:33.0] IH-O-F: Auf jeden Fall Probleme in den Tools, wie gerade gesagt. Und oft, wenn Tools eingeführt werden, ist auf den ersten Blick nicht sofort erkennbar, was sie wirklich im Alltag mir bringen. Oft ist einfach das alte Werte immer noch besser, weil sich alle auskennen, weil man genau weiß, wie es funktioniert und man nicht sofort den Sinn, sage ich mal, in den neuen Tools erkennt. Was aber oft hintenrum dann vielleicht eine bessere Datenanbindung an andere Systeme oder sowas erkennen vielleicht viele Mitarbeiter nicht, erkennt man auf den ersten Blick nicht und hat eben im Weitblick, aber dann andere Vorteile, obwohl, sage ich mal, im ersten Doing nicht viel Zeit gespart wird, aber hinten nach eben andere Möglichkeiten dann mitbringen. (..)

..UK 3.5 Einfachheit und Intuitivität
 ..UK 2.1 Systemkomplexität und Bedie
 ..UK 3.3 Mobile Nutzbarkeit

89

[0:28:15.0] Martin Jobst: Wie wichtig ist dir hier eine einfache Bedienbarkeit oder Optik? (..)

90

[0:28:20.0] IH-O-F: Sehr wichtig. Also oft ist es auch so, dass, zum Beispiel, nehme ich das Beispiel von Software zur Stördokumentation, es wird oft eben mobil und auch an der Anlage direkt verwendet. Das darf nicht zu verspielt sein, das muss klar strukturiert aufgebaut sein und muss eben auch einfach erlernbar sein, muss sich natürlich an Standards halten, sage ich mal, in einer Standard-App-Bedienung zum Beispiel am Handy, soll es natürlich an, ja, einem logischen Aufbau entlanghangeln, um eben, ja, die schnelle

Einarbeitung zum Gewährleisten von Kollegen.

- 91 [0:28:52.0] Martin Jobst: Wäre es jetzt dir hier wichtig, ich höre heraus, dass du da sehr eingebunden bist im Umsetzen von so neuen Prozessen, dass vielleicht du das federführend für deinen Bereich, (..) das Programm anpassen kannst auf eure Bedürfnisse? Würde das was bringen, dass du sagst, das ist nicht wichtig für uns, das lassen wir raus, dafür tun wir das rein?
- 92 [0:29:10.0] IH-O-F: Definitiv, also, sage ich mal, eine Individualisierung der Programme ist natürlich sehr, sehr wichtig und würde natürlich, sage ich mal, den Alltag für uns sehr, sehr erleichtern, weil wir dadurch weniger auch, ja, Schulungsaufwand haben, weil wir eben die Systeme genauso anpassen können, wie wir sie wollen. Also es wäre auf jeden Fall definitiv sinnvoll. (..)
- 93 [0:29:35.0] Martin Jobst: Was müsste bei der Einführung eines neuen digitalen Hilfsmittels unbedingt passieren, damit es im Alltag genutzt wird? Also wir haben jetzt, das Tool ist erschaffen worden mit all den Punkten, die du vorher genannt hast und jetzt geht es darum, das auszurollen. Was, wie müsste es ausschauen, wie müsste es passieren? (.)
- 94 [0:29:50.0] IH-O-F: Der konkrete Rollout-Prozess. (..) Ja, also natürlich erst mal testen, also das System muss erst mal getestet werden in kleinen Gruppen, bei einzelnen Kollegen, erst mal selber durchspielen, sage ich mal, alle Tätigkeiten, dann vielleicht erst von kleineren Gruppen eben über mehrere Tage, Wochen testen lassen, bevor man dann auf eine etwas größere Gruppe ausrollt. Dann natürlich die Schulungen davor durchführen, die Schulungen durchführen, praktische Beispiele bringen und erst dann in den großen Rollout gehen und alle Kollegen, sage ich mal, abholen und eben einfach dieses Nutzen von diesem System ganz, ganz klar machen von Anfang an. Und auch die Führungsregion natürlich abholen, die muss dann natürlich auch dahinter stehen, muss das System unterstützen, muss jetzt, sage ich mal, nicht nur von einem Kollegen einzeln kommen, sondern es muss wirklich von der Führung auch unterstützt werden und muss dann auch, wenn zum Beispiel Kollegen sich weigern, dieses System zu nennen, zu benutzen, muss auch die Führung, sage ich mal, dahinter stehen und dann dem System, sage ich mal, einen gewissen Nachdruck verleihen, um die Nutzbarkeit dann eben durchzumdrücken. (..)
- 95 [0:30:58.0] Martin Jobst: An welchem Zeitpunkt wäre es dir wichtig, dass vielleicht vor allem du als Testuser mit in die Entwicklung eingezogen wirst? (.)
- 96 [0:31:05.0] IH-O-F: Am besten so früh wie möglich. Es gibt natürlich immer nur gewisse Rahmenprogramme, wo Kollegen dann, die Stakeholder, sage ich mal, mit einbezogen werden. Aber so früh wie möglich, damit man natürlich seine eigenen Bedürfnisse und so weiter so früh wie möglich mit einbringen

kann, um so viel Einfluss wie möglich auf das Programm oder auf das Tool dann letztendlich zu haben, um eigene Anforderungen einzubringen. Das ist ganz, ganz wichtig.

97 [0:31:30.0] Martin Jobst: Jetzt hast du gesagt, in Kleingruppen testen. Glaubst du, ist es hilfreich, wenn diese Kleingruppen, diese fünf Personen, sage ich mal, das Tool für gut befinden, dass das dann auch im Team besser ankommt, weil die dahinter stehen mit ihrem Namen und sagen, nee, das Tool funktioniert gut, das hilft uns?

98 [0:31:44.0] IH-O-F: Definitiv. Also solche Kollegen, die dann im Team sind und das Thema oder dieses Tool dann auch, sage ich mal, positiv, mit positiver Resonanz, sage ich mal, weiter verteilen können und unter den Kollegen, sage ich mal, auch gut anklingen lassen können. Das ist natürlich ganz, ganz wichtig. Wenn die ersten Test-User schon unzufrieden sind, dann wird sich das wohl schlechter, sage ich mal, auf die Nutzbarkeit der anderen Benutzer dann auswirken. Also ganz, ganz wichtig, dass die erst geschulten Nutzer auch schon zufrieden sind mit dem System und den Nutzen von dem System auch erkennen.

99 [0:32:15.0] Martin Jobst: Okay. So, letzter Themenblock und letzte Frage. Wenn du an deinen Arbeitsalltag denkst, wo wäre für dich persönlich die größte Entlastung möglich? Wo sollten wir jetzt, wenn wir jetzt hier rausgehen, als erstes anfangen? (...)

100 [0:32:39.0] IH-O-F: In der Bereitstellung von Informationen, im Zusammenfassen von Informationen. Also ich will nicht mehr auf verschiedenste Systeme im besten Fall zugreifen müssen, sondern will ein, ja, sogar mal ein übergeordnetes Instandhaltungstool haben, das für unseren Alltag angepasst ist, für unseren Bereich auch, für unsere Produktion, (.) wo ich ziemlich schnell an alle Informationen komme, die ich auch brauche für meinen Arbeitsbereich, für meinen Alltag, für mein Wissen, das ich brauche. Da muss ich eben so schnell wie möglich darauf zugreifen können, ohne in verschiedene Systeme einsteigen zu müssen. Dauert ja auch immer, einsteigen zu müssen und eben verschiedenste Informationen zusammenzutragen. (..) Also zusammenfassend ein digitales KI-Tool für alles, wo mir und uns den ganzen Tag bei all deinen Problemen ein bisschen helfen kann und zur Seite steht.

101 [0:33:27.0] Martin Jobst: Gut. Gibt es noch etwas, das ich nicht gefragt habe, das aus deiner Sicht zu diesem Thema wichtig oder passend wäre? (....)

102 [0:33:39.0] IH-O-F: Ich denke, dass das Thema KI ein bisschen zu kurz gekommen ist. Also das wird in Zukunft eine sehr, sehr große Rolle spielen, auch im Thema Instandhaltung. (..) Deswegen, Tools müssen mittlerweile auf jeden Fall KI auch unterstützen. Man muss das, sagen wir mal, mit der Zeit gehen, diese Möglichkeiten nutzen, weil man

..UK 4.4 Einführungsbegleitung durch
..UK 4.2 Nutzungsbarrieren und Nicht-

..UK 4.1 Wahrgenommen

..UK 5.1 Zeitersparnis

..UK 2.1 Systemkompl

..UK 3.4 Systemintegr

..UK 2.2 Systemfragm

..UK 5.2 Verbesserte \

..UK 1.1 Zeitanteil nicht

..UK 5.4 Entlastung ur

..UK 1.2 Dokumentatio

..UK 5.2 Verbesserte \

..UK 5.3 Steigerung dr

- ..UK 5.1 Zeitersparnis und k
- ..UK 2.3 Fehlende Wiederve
- ..UK 5.4 Entlastung und Mit
- ..UK 1.2 Dokumentations-, I
- ..UK 5.2 Verbesserte Wisse
- ..UK 5.3 Steigerung der Anl
- ..UK 3.2 Wissensassistentz und Fehlerhistorie

103

dementsprechend auch abgehängt wird, wenn man es nicht tut. Also die Informationssuche vor allem, KI-gestützt, ist wahnsinnig super, einfach weil eine Künstliche Intelligenz Informationen kombinieren kann, wie es ein Mensch fast nicht kann. Also man kann dadurch auf jeden Fall auch Erfahrung von Kollegen in gewisser Weise, sagen wir mal, ersetzen, natürlich nicht zu 100 Prozent, wie wir vorhin schon gesagt haben, aber einfach Kombination von verschiedensten Themen herzustellen. Da ist KI ganz, ganz stark und das sollte auf jeden Fall auch in solchen Tools berücksichtigt werden und verwendet werden. (.)

104

[0:34:36.0] Martin Jobst: Also die richtige Kombi zwischen KI und menschlichem Know-how.

105

[0:34:39.0] IH-O-F: Genau.

[0:34:40.0] Martin Jobst: Perfekt. Dann herzlichen Dank für deine Zeit, offene Einschätzung. Deine Perspektive ist ein wertvoller Beitrag für meine Untersuchung.

106

[0:34:45.0] IH-O-F: Sehr gerne.